

НАСЛІДКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТОСУНКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЮ

Людство протягом своєї історії прагне удосконалити всі трудові функції: від фізично виснажливої роботи копача до дій оператора, що керує за допомогою комп'ютера роботом, який виконує ці ж роботи в набагато більших об'ємах. Електроніка на сьогодні здійснює безліч функцій, про які ще декілька десятиліть людина навіть не здогадувалась. Без сумніву, величезний прогрес застосування науково-технічних досягнень, зокрема штучного інтелекту, у промисловості, космічній сфері, військових операціях, медицині, різних галузях обслуговування людини тощо.

Інформаційні технології прийшли і в сферу освіти. Але в ній відбувається складний і відповідальний процес виховання, формування свідомості, передача знань і отримання їх здобувачами освіти, і це суттєво відрізняється від створення певного промислового товару. Тобто це не заміщення рутинної, монотонної, важкої праці.

Важливо зафіксувати уміння і передачу майбутнім фахівцям інформацію про досвід, накопичений в різних сферах життя. Якщо проаналізувати вчорашній день, безліч ланок підрозділів, які працюють для досягнення мети – надання та отримання освітніх послуг, тісно контактують між собою, багаторівнева надскладна система людина-людина. Як зазначила професор Астахова К.: «Освіта як така є процесом становлення й розвитку особистості шляхом залучення до культури суспільства, що здійснюється людиною в спілкуванні та спільній діяльності з іншими людьми» [1, с. 22].

Сьогодні впроваджуються досягнення цифровізації, штучного інтелекту, електронних технологій: Це сприяє появі нових форм і методів для досягнення результату, які вносять суттєві зміни в стосунки учасників навчального процесу. Діючі електронні кабінети студента та викладача спрощують процеси, що безпосередньо пов'язані зі студентами, їх навантаженням та успішністю, автоматизують розклад, проведення екзаменів. Автоматизовані системи управління виконують безліч завдань освітнього закладу, що покращує рейтинг навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Система «Приймальна комісія» автоматизує всі етапи роботи фахівців приймальної комісії навчального закладу, від прийому документів і до моменту зарахування студента, забезпечує зберігання особистих справ абітурієнтів.

Є відповідна програма, яка автоматизує управління освітнім процесом, забезпечуючи ведення баз даних, формування навчальних планів та розкладів, різноманітних звітів, ведення відділу кадрів та багато іншого. Ефективно синхронізує дані потужна система ЄДЕБО.

Електронна програма Студмістечко автоматизує діяльність дирекції студентського містечка, полегшує керування студентськими гуртожитками, спрощує облік студентів.

Виходячи з викликів сьогодення впроваджуються електронні комплекси для підвищення рівня захисту студентів, викладачів та приміщень освітніх закладів з контролем температури навіть за наявності маски. Управління та отримання оперативної інформації відбувається через перепустки відвідувача, або студентського квитка самою системою.

Вся інформація з системи доступна як у режимі онлайн, так і у вигляді звітів, оскільки зберігається на сервері навчального закладу.

З'являються нові ланки, пов'язані з впровадженням нових технологій у освітній процес. Зменшуються контакти між людьми. Кожен учасник поодиноці виконує свої функції за посередництва сучасних технологій, відповідає за свою ланку. Вимоги до компетенцій виконавців теж трансформуються. Поряд із високим рівнем фахової освіти виникає необхідність підвищення цифрової компетентності викладачів [4].

Відбувається усамітнення чи самотійність та концентрована робота над досягненням плану. Для ефективності роботи за фоном є чітке керівництво цим процесом. Добре чи погано відсутність контактів, які в звичайному житті мають безліч переваг, але і провокують безліч проблем, які потребують вирішення.

Людина має відчуття, думку, альтернативу рішень залежно від обставин [2, с. 38]. Програма діє за чітким алгоритмом, програмою, яка створена і закладена людиною – фахівцем. Виникає ряд запитань: про роль людини, якою має вона бути, щоб створити цю надскладну систему, яка має керувати всім процесом навчання? Як використовуючи інформаційні технології не погіршити якість освіти? [3, с. 260]. А чи можна навчити машину думати, відчувати і які наслідки цього? Чи має людина достатньо освіти і таку свідомість, щоб вільний від тяжкої, рутинної, монотонної праці, вивільнений завдяки сучасним технологіям, час використати на самовдосконалення, повноцінний розвиток, гармонійний відпочинок, відновлення сил для подальшої продуктивної роботи?

Варто чітко дотримуватись провідних принципів сьогодення в контексті питань, які виникають в зв'язку з впровадженням інформаційних технологій: дотримання засад біоетики – благоговійне ставлення до людини, всього живого і не використання будь-яких технологій, які приведуть до деструкції та небезпек, тобто матимуть негативний вплив на все живе.

Проаналізуємо особливості використання штучного інтелекту в освіті та його можливості для гармонізації навчального процесу та забезпечення якісної освіти для здобувачів знань. Необмежений арсенал технологій застосування штучного інтелекту в освіті надалі може бути важливим інструментом для створення інноваційних та ефективних навчальних середовищ [5, с. 64].

Використання науково-педагогічними працівниками закладів освіти переваг, запропонованих штучним інтелектом сприяє якісному розширенню аудиторії бажаючих отримувати знання з будь-якої географічної точки та формуванню принципово нового іміджу освітянина [5, с. 214].

Студенти можуть більш впевнено з допомогою штучного інтелекту опановувати знання, виправляючи під його керівництвом помилки не соромлячись під час виконання завдань, адже в процесі навчання всі можуть помилятися і це усвідомлена корекція в ході роботи, а не груба помилка, яку викладач фіксує як незнання матеріалу з небажаним результатом, який впливає на остаточний результат. Варто зазначити, що сучасній молоді більш прийнятний формат на основі сучасних технологій [5, с. 214].

Активне використання штучного інтелекту в керуванні процесом навчання потребує також і контролю за духовністю його дій, тобто з користю, а не на шкоду освітянам. Провідними біоетичними принципами використання штучного інтелекту в сфері освіти мають бути [5, с. 162]: благочестя, бо має працювати бережно перед життям, гідністю та довірою; справедливість, без дискримінації людей за жодними ознаками; добродієність, відповідальним за свої дії; безпека, не створювати небезпек, мінімізуючи ризики для людей та довірою; повага, бо має бути захист особистості та свобода людей; співчуття, повага до емоції людини та вміння співпереживати; солідарність, має об'єднувати людей; пізнання, адже має поширювати людські знання та розуміння світу; мудрість, має сприяти мудрим та обґрунтованим висновкам.

Але, необхідно підготуватись, щоб попередити негативні наслідки використання штучного інтелекту та інформаційних технологій в закладах освіти. Широке використання у всіх можливих ланках даних технологій може порушити питання конфіденційності й забезпечення безпеки персональних даних; послаблення когнітивних здібностей як серед студентів, так і серед науково-педагогічних працівників; Дані технології мають бути не єдиними і переважаючими, а лише доповнювати навчальні й методичні матеріали, розроблені фахівцями. В протилежному випадку пандемія штучного інтелекту та інформаційних технологій призведе до суттєвого падіння рівня якості знань та навичок не одного покоління [5, с. 214].

XXI століття – це бурхливе неймовірне століття, де освіта має відігравати провідну роль,

каталізатором розвитку має бути знання, інформаційний ресурс та інтелект. Штучний інтелект, який є невід’ємним елементом нашого життя має виступати революційним інструментом для здійснення всіх завдань сталого розвитку суспільства.

Список бібліографічних посилань.

1. Астахова, К. (2021). Ключові ризики сучасної освіти: пошуки адекватних відповідей. *Вища освіта України*, [online] 2, с. 19–27. Available at: [https://doi.org/10.31392/NPU-VOU.2021.2\(81\).03](https://doi.org/10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).03) [Accessed 07 Jan. 2025].
2. Круглик, О.П. (2024). Роль почуттів у розвитку міжособистісних стосунків. *Науковий часопис*, вип. 45, с. 36–42.
3. Ліпін, М. (2024). Виміри освіти в інформаційно-цифровій реальності: творчість, знання і свобода. *Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору*, [online] 92 (I(2), с. 257–267. Available at: <https://doi.org/10.38014/osvita.2023.92.24> [Accessed 07 Jan. 2025].
4. Самусь, Т. В., Геревенко, А. М. та Островська-Бугайчук, І. М. (2024). Вплив сучасних освітніх технологій на підготовку фахівців у професійній освіті України. *Педагогічна Академія: наукові записки*, [online] 13. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14561853> [Accessed 07 Jan. 2025].
5. ІПШІ (2024). *Системи та засоби штучного інтелекту* [online]. Київ: ІПШІ «Наука і освіта», 550 с. Available at: https://www.ipai.net.ua/docs/ai_conf_15.03.2024.pdf [Accessed 07 Jan. 2025].

References

1. Astakhova, K. (2021). Kliuchovi ryzyky suchasnoi osvity: poshuky adekvatnykh vidpovidei. [Key risks of modern education: the search for adequate answers]. *Uyshcha osvita Ukrainy* [Higher education of Ukraine], [online] 2, pp. 19–27. Available at: [https://doi.org/10.31392/NPU-VOU.2021.2\(81\).03](https://doi.org/10.31392/NPU-VOU.2021.2(81).03) [Accessed 07 Jan. 2025].
2. Kruhlyk, O.P. (2024). Rol pochuttiv u rozvytku mizhosobystisnykh stosunkiv [The role of feelings in the development of interpersonal relationships]. *Naukovyi chasopys* [Scientific journal], iss. 45, pp. 36–42.
3. Lipin, M. (2024). Vymiry osvity v informatsiino-tsyfrovii realnosti: tvorchist, znannia i svoboda [Dimensions of education in the information and digital reality: creativity, knowledge and freedom.]. *Uyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru* [Higher education of Ukraine in the context of integration into the European educational space], [online] 92 (I(2), pp.257–267. Available at: <https://doi.org/10.38014/osvita.2023.92.24> [Accessed 07 Jan. 2025].
4. Samus, T. V., Herevenko, A. M. and Ostrovska-Buhaichuk, I. M. (2024). Vplyv suchasnykh osvitnikh tekhnolohii na pidhotovku fakhivtsiv u profesiinii osviti Ukrainy [The impact of modern educational technologies on the training of specialists in vocational education in Ukraine.]. *Pedahohichna Akademiia* [Pedagogical Academy], [online] 13. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14561853> [Accessed 07 Jan. 2025].
5. IPAI (2024). *Systemy ta zasoby shtuchnoho intelektu* [Systems and tools of artificial intelligence]. [online]. Kyiv: IPShI «Наука і освіта», 550 p. Available at: https://www.ipai.net.ua/docs/ai_conf_15.03.2024.pdf [Accessed 07 Jan. 2025].

Гончарук Наталія Леонідівна. Наслідки трансформації стосунків у навчальному закладі через упровадження штучного інтелекту та цифровізацію.

XXI століття – ера інформаційних технологій. Широке їх використання і в сфері освіти. Але на відміну від інших сфер, де створюються певні матеріальні продукти, освіта має особливість – в ній відбувається складний і відповідальний процес виховання, формування свідомості, передача знань і отримання їх здобувачами освіти. Нами виконана спроба систематизації знань з питань особливостей стосунків, які формуються в сфері освіти під впливом впровадження інформаційних технологій. Ігнорування або недостатня увага до певних питань перебігу цих

стосунків в освітньому процесі може призвести до критичних наслідків. Уникнути або частково вирішити проблемні питання допоможе знання про причини їх виникнення. Для досягнення мети дослідження та розв'язання завдань використані такі методи дослідження, як аналіз, синтез, узагальнення, систематизація. Результати дослідження. Штучний інтелект, який є невід'ємним елементом нашого життя має виступати революційним інструментом для здійснення всіх завдань сталого розвитку суспільства. Він та множинні інформаційні технології мають бути провідним інструментом в сфері освіти, але не єдиним і не переважаючим.

Ключові слова: трансформація, стосунки, заклад освіти, штучний інтелект

Goncharuk Nataliya. The Consequences of the transformation of relationships in an educational institution due to the development of artificial intelligence and digitalization.

The 21st century is the era of information technologies. They are widely used in the field of education. But unlike other areas where certain material products are created, education has a peculiarity – it involves a complex and responsible process of upbringing, the formation of consciousness, the transfer of knowledge and its receipt by students of education. We have made an attempt to systematize knowledge on the features of relationships that are formed in the field of education under the influence of the introduction of information technologies. Ignoring or insufficient attention to certain issues of the course of these relationships in the educational process can lead to critical consequences. Knowledge of the causes of their occurrence will help to avoid or partially solve problematic issues. To achieve the goal of the study and solve the problems, such research methods as analysis, synthesis, generalization, systematization were used. Research results. Artificial intelligence, which is an integral element of our lives, should act as a revolutionary tool for implementing all tasks of sustainable development of society. It and multiple information technologies should be the leading tool in the field of education, but not the only one or the predominant one.

Key words: transformation, relationships, educational institution, artificial intelligence.

Я. Ю. Дорогий, О. О. Дорога-Іванюк

ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ В УПРАВЛІННІ ВЗАЄМОДІЄЮ ШІ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Вступ. ШІ стає невід'ємною складовою освітнього процесу, трансформуючи традиційні методи навчання та управління. Його впровадження створює нові можливості для персоналізації навчання, підвищення ефективності викладання та автоматизації адміністративних процесів. Однак разом із перевагами з'являються і значні етичні виклики, які можуть вплинути на взаємини між закладами освіти та викладачами.

У цій статті розглядаються етичні аспекти використання ШІ в освіті, аналізуються потенційні ризики та пропонуються шляхи їх мінімізації. Автори наголошують на важливості розробки етичних стандартів і нормативно-правової бази для підтримки довіри та взаєморозуміння між усіма учасниками освітнього процесу. Далі розглянемо стан дослідження питання в сучасних наукових працях.

Аналіз літературних джерел. У статті [1] автори Адель А., Ахсан А., Девісон К. розглядають можливості використання ChatGPT у навчальному процесі та виклики, пов'язані з його впровадженням. Особливу увагу приділено етичним аспектам, зокрема необхідності прозорості алгоритмів та уникнення упередженості в освітніх системах, що використовують ШІ. В праці [2] автори Адамс К., Пенте П., Лемермейер Г. та інші аналізують, як впровадження ШІ змінює етичні обов'язки викладачів. Зокрема, автори обговорюють проблему взаємодії між викладачами та алгоритмами ШІ, акцентуючи увагу на розподілі відповідальності за автоматизовані рішення. Стаття [3] Абімболи Ч., Едена Ч. та інших надає огляд основних можливостей і викликів використання ШІ в освіті. Автори наголошують на важливості розробки етичних стандартів для захисту приватності студентів і забезпечення справедливості